
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.235

DOI 10.5281/zenodo.8316144

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

ON THE ISSUE OF THE USE OF PHYSICAL FORCE, SPECIAL MEANS AND FIREARMS BY EMPLOYEES OF CRIMINAL ENFORCE- MENT INSPECTIONS

ЕЖОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,

*старший научный сотрудник,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ЛИЗОГУБ ДАРЬЯ ДЕНИСОВНА,

*Курсант,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

YEZHOVA EKATERINA VALERYEVNA,

*senior researcher,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

LIZOGUB DARYA DENISOVNA,

*Cadet,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В статье рассматриваются вопросы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, выделяются правовые пробелы в части, касающейся обеспечения личной безопасности сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. Раскрывается порядок выдачи, хранения, ношения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств. Так же в данной статье рассматривается вопрос видеofиксации использования вышеуказанных средств. В заключении автором предлагается законодательная инициатива по устранению указанных пробелов.

The article examines the issues of the use of physical force, special means and firearms by employees of penal enforcement inspections, highlights legal gaps in terms of ensuring personal safety by employees of penal enforcement inspections. The procedure for issuing, storing, carrying combat firearms, ammunition and special means is disclosed. Also in this article, the issue of video recording of the use of the above means is considered. In conclusion, the author proposes a legislative initiative to eliminate these gaps.

Ключевые слова: *уголовно-исполнительная инспекция, физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие, видеорегистратор.*

Key words: *criminal enforcement inspection, physical force, special means, firearms, dashboard camera.*

При исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера сотрудники уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) зачастую сталкиваются с угрозами жизни и здоровью в свой адрес. Важно отметить, что уголовно-исполнительная инспекция, в отличие от исправительных учреждений, носит открытый характер, что говорит о возможности возникновения угрозы жизни и здоровью сотрудника УИИ не только от лиц, состоящих на учете, но и от иных лиц – родственников, друзей. Поэтому данная тема актуальна на сегодняшний день, и мы считаем необходимым рассмотреть вопросы особенности применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИИ [1, С. 45].

Ст. 86 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) закрепляет основания применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками исправительных учреждений. При этом важно отметить, что, согласно ст. 74 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции не относятся к исправительным учреждениям. Более того, ст. 16 УИК РФ, а также ст. 1 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 г. №729, приравнивает инспекции к учреждениям, исполняющим уголовные наказания. Соответственно, положения ст. 86 УИК РФ не распространяются на сотрудников УИИ.

Более детальное раскрытие правового положения сотрудников уголовно-исполнительных инспекций закрепляет Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» (далее – Закон). Федеральным законом от 28.12.2016 г. №503-ФЗ Закон был дополнен статьей 31.4, которая раскрывает особенности применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИИ. Согласно положениям данной статьи, сотрудники УИИ имеют право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при осуществлении ими полномочий по исполнению уголовных наказаний, контролю за поведением условно осужденных и осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, контролю за нахождением подозреваемых и обвиняемых, которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста [2, С. 7].

Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия должен действовать с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими сопротивления.

Наиболее распространенным правонарушением, с которым сталкиваются сотрудники УИИ – невыполнение законных требований. Необходимо помнить, что в такой ситуации сотрудник не находится в состоянии необходимой обороны, противоправность деяния направлена не на физическую неприкосновенность лица, а на его требования. Так, 17 мая 2023 года было совершено нападение на сотрудника УИИ: подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, нанес ножевые ранения в область шеи и живота инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области. Иной пример – в апреле 2021 года обвиняемый в совершении преступления напал на сотрудника УИИ УФСИН России по Кабардино-Балкарии при выполнении им служебных обязанностей.

Приведенные примеры показывают, что случаи противоправных действий в отношении сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в связи с исполнением служебных обя-

занностей не являются единичными. В связи с данным положением необходимо детально проанализировать вопросы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИИ.

Необходимо рассмотреть вопрос о ношении и хранении сотрудниками УИИ огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств. Согласно ст. 7 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 30.10.2017 г. № 215 «Об утверждении Порядка ношения и применения огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы», решение о ношении огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций принимается начальником территориального органа УИС.

Примечательно рассмотреть приказ ФСИН России от 11.05.2006 г. № 233 «Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной системы». Проанализировав данный приказ, можно сделать вывод о том, что в нем отсутствует регламентация условий выдачи, порядок ношения и хранения специальных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов к нему сотрудниками УИИ: в первую очередь, данный приказ не определяет места хранения боевого огнестрельного оружия в пределах уголовно-исполнительных инспекций или в иных специально оборудованных для этого местах (комнатах для хранения оружия), а также не предусматривает их наличие в УИИ и их филиалах. Соответственно, можно предположить, что боевое огнестрельное оружие сотрудникам УИИ не выдается вовсе.

Исходя из вышеизложенного, необходимо внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих положения о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций.

Нельзя не сказать о том, что многие правоведы предлагают ввести дополнения в ст. 86 УИК РФ в части, касающейся мер безопасности сотрудников УИИ. Считаю данное положение ошибочным, поскольку глава 12 УИК РФ, к которой относится ст. 86, непосредственно относится

к исправительным учреждениям, к списку которых, как было описано выше, не относятся уголовно-исполнительные инспекции [3, С. 103].

В связи с этим предлагается дополнить УИК РФ главой 9.1 и, соответственно, ст. 67.1, которые будут иметь одноименное название «Обеспечение мер безопасности сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций и основания их применения» следующими положениями:

1. В случаях оказания сопротивления сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций, нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий, а равно предотвращения причинения этими осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми вреда окружающим или самим себе применяются физическая сила, специальные средства и оружие.

2. Порядок применения указанных в части первой настоящей статьи мер безопасности определяется законодательством Российской Федерации.

Кроме того, необходимо разработать Инструкцию о порядке постоянного ношения и хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций, обозначив условия выдачи, ношения указанных объектов с учетом специфики работы УИИ, а также хранения, что утвердит специально установленные места для хранения боевого огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств сотрудниками УИИ.

Закрепление указанных положений будет способствовать не только повышению качества работы сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, но и поспособствует защите

данных лиц личной безопасности, что приведет также к совершенствованию их правового положения.

Помимо вышеуказанного, стоит отметить, что в случаях применения вышеуказанных средств сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, по нашему мнению, должны фиксировать на переносной видеореги­стратор данные случаи. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений» представлен перечень технических средств, используемых сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций. Стоит отметить, что переносного видеореги­стратора не указано. По нашему мнению, необходимо закрепить на законодательном уровне использование вышеуказанного средства в случае применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Данная мера позволит обеспечить безопасность сотрудника и послужит в дальнейшем доказательством, что данные действия совершены на законном уровне. Помимо этого, необходимо закрепить в нормативно-правовом акте, регламентирующем данный процесс, порядок хранения данных видеозаписей в течение определенного промежутка времени, например 6 месяцев. В случае подачи жалобы осужденного применения к нему незаконно физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в органы прокуратуры, органы местного самоуправления и другие органы, база видеофрагментов станет подтверждением законных действий сотрудников. Все видеозаписи, отображающие вышеуказанные ситуации будут ограничены в пользовании и распространении с пометкой для служебного пользования.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что вопросы применения физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции практически не имеют законодательного закрепления и не имеют своего отражения в реальности, что, в той или иной степени, дестабилизирует работу данных учреждений. При выполнении своих служебных обязанностей, вышеуказанные сотрудники не могут обезопасить себя от внешнего и негативного воздействия на жизнь и здоровье со стороны осужденных к наказаниям без изоляции от общества. На основании этого, нами указаны предложения в нормативно-правовую базу, регламентирующую данные вопросы:

Во-первых, закрепить на законодательном уровне порядок условий выдачи, ношения, хранения специальных средств, огнестрельного оружия;

Во-вторых, установить четкий порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы;

В-третьих, ввести в перечень используемых технических средств сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции-переносной видеореги­стратор;

В-четвертых, утвердить электронную базу, в которой будут храниться видеозаписи применения физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Организация деятельности уголовно-исполнительной инспекции: учеб. пособие / сост. Д.М. Адылин, А.В. Мусалева, С.Н. Минсафина. Самара, 2018.83с.

2. Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации – 19.08.1993. № 33. ст. 1316.

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. ст. 198.

4. Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. ст. 2947.

© Ежова Е.В., Лизогуб Д.Д., 2023.